

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

*М. Павлова*¹

Аннотация:

Учитывая реалии 21 века актуальными стали вопросы дистанционного образования, которые имеют наряду с преимуществами также и недостатки, которые проявляются в ряде проблем. Данная статья предназначена для рассмотрения актуальных проблем в дистанционном обучении сегодня. Огромные нововведения в сфере дистанционной педагогики, которые внедрялись на протяжении нескольких лет, создали ряд вопросов, так как образовательный процесс в данной сфере потерпел большие изменения. Наблюдается трансформация процесса обучения в более гибкий и динамичный процесс. Однако какие бы качественные изменения не происходили, всегда можно отыскать и проблемы, ведь некоторые технологии находятся ещё на стадии разработки и внедряются в качестве эксперимента. Для развития качества дистанционного процесса обучения необходимо выявить и исследовать данные проблемы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная педагогика, проблемы дистанционного обучения, информационно-коммуникационные технологии.

doi: <https://doi.org/10.2024/zhvfn191>

В настоящее время в нашей жизни крепко укрепились информационные и коммуникационные технологии. В 21 веке умение работать на компьютере, обозревать и выискивать нужную информацию в Интернет-ресурсах являются одним из основных приоритетов во всех сферах жизни. Образовательная сфера не является исключением, и с каждым годом всё больше и больше технологий проникает в образовательный процесс. Развитие информационных технологий дало нам понятие «дистанционная педагогика». Общественное мнение по поводу этих нововведений является положительным. По статистике каждый год увеличивается число желающих обучаться дистанционно. Правительство Республики Узбекистан уделяет особое внимание именно электронным формам обучения, с использованием информационных и дистанционных технологий.

Появление инновационных технологий положительно сказывается на педагогике. Это заключение можно сделать исходя из того, что начали активно разрабатываться новые формы, методы, функции и средства для обеспечения дистанционного обучения. Однако если понятие «педагогика» уже давно сформировалось, то понятие «дистанционная педагогика» в науке полноценно ещё не сложилось. В связи с этим предлагаю своё изложение понятия дистанционной педагогики.

¹ Павлова Марина Васильевна, магистрантка Самаркандского государственного института иностранных языков

Дистанционная педагогика – это наука о влиянии информационно-компьютерных технологий, интегрированных в образовательный процесс посредством дистанционного обучения, на возможность самостоятельного обучения, самообразования и формирование для этого необходимых навыков.

Образование трансформируется в более гибкий и динамичный процесс обучения, который имеет свои индивидуальные черты. Это непосредственно связано с внедрением новых цифровых технологий. В процессе данной трансформации сформировалось развитие взаимодействия между преподавателем и студентом (учителем и учеником). [2, с.203] Сложно сказать, что данные нововведения уже полностью готовы, так как некоторые моменты ещё находятся на стадии разработки, проводятся эксперименты.

Однако, наряду со всеми нововведениями, связанными с внедрением спектра компьютерных технологий, возникает и ряд сопутствующих проблем. Огромный поток накопленной в Интернет-ресурсах информации, интегрированный в педагогику для дистанционного обучения, не мог пройти бесследно. Первая проблема заключается в профессиональной подготовке преподавателей и учителей. Готовность самого преподавателя это один из главных элементов в дистанционном обучении. Во время интегрирования компьютерных технологий в дистанционную педагогику необходимо убедиться, что преподаватели подготовлены к таким нововведениям. Успешное дистанционное обучение начинается с уверенности преподавателей в том, что их способностей хватит для изучения всех технологий и их успешного применения. Массовая подготовка преподавателей и учителей в области информационных технологий будет способствовать развитию дистанционного обучения и современной педагогики. Вторая проблема. Если в первой проблеме затрагивалась готовность учителей и преподавателей, то суть второй проблемы заключается в готовности учащихся. В процессе дистанционного обучения учащиеся сталкиваются с рядом преград в виде своих индивидуальных особенностей, условий обучения, умения использовать компьютерные технологии и Интернет-ресурсы. На сегодняшний день не существует дистанционных программ, которые учитывали те или иные индивидуальные особенности каждого учащегося и, скорее всего, создать такие индивидуальные программы невозможно. Поэтому необходимо разработать дистанционно-образовательную среду, которая будет направлена на адаптацию всех учащихся к дистанционному обучению и дистанционной педагогике в целом.

Следующая проблема заключается в отсутствие благоприятной среды. В стандартном процессе обучения атмосфера, которая возникает между учителем и учеником, зачастую бывает напряженной. На это есть свои причины, которые не раз обговаривались различными авторами. [4, с. 65] Стандартный процесс обучения «давит» на ученика, бывает, что даже на учителя. Как правило, большинство учеников, с радостью пропустило бы весь процесс обучения, чтобы избавиться от нагрузки. Педагоги не видят смысла в обучении тех, кто этого не желает. Дальше перечислять проблемы стандартного процесса обучения не вижу смысла. Суть в том, что дистанционный процесс обучения должен решить данные проблемы. Педагоги в дистанционной педагогике лишь «дают» информацию, а учащиеся её преобразовывают в полезные знания, используя лишь метод самообучения. А функция контроля над успеваемостью здесь передана компьютеру. В связи с этим должна возникнуть благоприятная атмосфера для обучения. Однако, как показывает практика, на сознание людей

внедрение информационных технологий никак не повлияло. Зачастую обе стороны образовательно процесса остаются консервативны в своих взглядах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в области дистанционной педагогики существует ряд актуальных проблем, которые необходимо решить для поднятия качества дистанционного образования. В процессе адаптации преподаватели должны усвоить основы для возможности обучать, а учащиеся для возможности обучаться.

Следующее направление – подготовка образовательных учреждений для интегрирования информационно коммуникационных технологий. Создание единого дистанционного образовательного стандарта: электронных учебников, методических рекомендаций, учебных пособий, а также различных комплексов и программ.

Существенный вклад в решение данных проблем внесут нововведения и инновации в области дистанционной педагогики. Для этого необходимо проводить новые исследования в области применения информационных технологий в педагогике, изучать влияния информационных технологий на педагогику в целом, а также на преподавателей и учащихся.

Список использованной литературы:

[1]. Коняева Е.А., Прокопенко Е.В. Дистанционное образование и его педагогические принципы // Всероссийская студенческая научно-практическая конференция "Актуальные проблемы образования: позиция молодых" по материалам Всероссийской научно-практической конференции 2016 г: Изд-во «Золотой феникс», 2016 – С.202 – 204.

[2]. Глазнева С.Е. Коняева Е.А. Положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения // Актуальные проблемы образования: позиция молодых: материалы Всероссийск. студ. науч.-практ. конференции 2016 г: Изд-во «Золотой феникс», 2016. – С.57-59.

[3]. Загузина Н. Н., Невзоров Б.П. Проблемы развития дистанционной педагогики// Вестник Кемеровского государственного университета 2014, Невский институт управления и дизайна, Кемерово 2014. – С.64 – 66